

Revista Especializada en Educación

ISSN 1315-4079 - Depósito legal pp 199402ZU41

Encuentro

Educacional

Edición Especial

Vol. 23

N° 1,2,3

Enero - Diciembre

2 0 1 6

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

ISSN 1315-4079 ~ Depósito legal pp 199402ZU41

Vol. 23 (1,2,3) enero - diciembre 2016 Edición Especial: 7-11

Editorial

Una reseña histórica de la revista “Encuentro Educativo”

“Encuentro Educativo” fue la primera revista especializada en investigación educativa con arbitraje confidencial de la Universidad del Zulia (LUZ). Esta publicación nació en la Facultad de Humanidades y Educación (FHE), durante el decanato del profesor Alfredo Márquez y la gestión de quien suscribe como directora del Centro de Documentación e Investigación Pedagógica (CEDIP) y a la vez miembro del personal de la Maestría en Educación, área Planificación y Administración de la Educación, entonces coordinada por la Dra. Noraida Marcano. La creación de esta revista fue una acción integradora del postgrado y la unidad de investigación antes mencionada.

En esa acción participaron los estudiantes del postgrado: José Alfonso Angulo, Henry Zabala y Silvia Meléndez con sus trabajos de pasantía y tesis. Del CEDIP intervinieron M.Sc. Virginia Pirela (directora), M.Sc. Mireya Ruiz (jefa de investigación) y la Lcda. Isolda Pérez de Vargas (jefa de documentación). El conjunto constituyó un equipo de trabajo que, con entusiasmo, estudio y dedicación recabó la información pertinente, diseñó el proyecto y puso en marcha una revista con las características y el acatamiento de las normas exigidas a las publicaciones científicas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Conviene destacar que la creación de la revista surge de la preocupación nuestra y de la profesora Mireya Ruiz (jefa de investigación y representante de la Facultad ante el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CONDES)) por la inexistencia de una publicación científica que difundiera las investigaciones sobre la educación realizadas en la FHE, en LUZ y en la región, tomando en cuenta que, en dicha facultad funciona la carrera desde su creación en octubre de 1959 y el programa de postgrado desde inicios de la década de los años 80, mientras que existían revistas periódicas en otras áreas de conocimiento, como las de filosofía, literatura y biología.

El CONDES durante ese periodo, bajo la coordinación del Dr. Romer Romero, desarrolló una política efectiva para la consolidación de las revistas periódicas de

LUZ, además de propiciar el surgimiento de nuevas publicaciones según las necesidades de los investigadores. De allí, que su apoyo y asesoramiento fueron eficaces activadores de nuestro interés por desplegar el proceso, conscientes de que la difusión de los resultados y otros aspectos de la investigación constituye una fase imprescindible de la misma, para el contraste con los “pares”, recibir retroalimentación y coadyuvar así al avance científico.

Los antecedentes de nuestra revista fueron: a) Los cuadernos de Pedagogía, publicados por el departamento del mismo nombre para divulgar temas de esa disciplina, bajo la jefatura de la profesora Imelda Rincón, fundadora de ese departamento, decana de la facultad y ex-rectora de LUZ; b) El Boletín del CEDIP (1967-1991), que cumplía el propósito de difundir las actividades y logros del centro con relación a la documentación, fortaleciendo las relaciones interinstitucionales, nacionales y extranjeras mediante las operaciones de canje.

En el año 1992, el equipo de trabajo dio inicio a los procesos de búsqueda, análisis y aplicación de la información sobre las revistas científicas, la normativa internacional de la UNESCO exigida por el CONDES y otros organismos financiadores de la investigación, los índices y bases de datos de las publicaciones científicas. Se diseñó la primera portada con la colaboración del Arq. Ariel Donoso, el dibujante Pedro Colmenares y la fotografía de obras de pintores zulianos por el Lcdo. Claudio García. Con los instructivos y las comunicaciones apropiadas se procedió a solicitar artículos, informes técnicos y experiencias relevantes a los investigadores del área educacional. La respuesta de estos últimos fue extraordinaria y después de un arbitraje confidencial y riguroso por especialistas en los respectivos temas, el comité editorial estructuró la primera revista. Se cumplió con los respectivos trámites administrativos ante el Consejo de Facultad y el CONDES para reconocer su existencia y financiar su impresión por Ediciones Astrodata S.A. Maracaibo, Venezuela en 1994.

Como un aporte a la celebración de los XXXV años de la FHE, en mayo de 1994 se presentó ante la comunidad universitaria el primer ejemplar de la revista “Encuentro Educativo” en un acto protocolar. El programa de este acto se estructuró en dos partes, a saber, la primera fue de carácter académico con la participación de las autoridades de la Universidad del Zulia del momento: Rector Ángel Lombardi, Vicerrector Académico Antonio Castejón, Vicerrector Administrativo Neuro Villalobos, Secretario Ángel Larreal, Coordinador Secretario del CONDES Romer Romero, Decano de la FHE Nerio Vílchez, Directora del CEDIP Esperanza Bravo de Nava y Directora de la Escuela de Educación Bienvenida Romero de Iragorry. Naturalmente, tuvieron presencia activa los miembros del primer Comité Editorial: Godsuno Chela-Flores, Noraida Marcano, Rafael Espinoza, Mireya Ruiz, Elda Morales, Julio Fernández y Virginia Pirela (Editora-Jefa).

En esta parte los discursos destacaron la significación de la nueva publicación para la Facultad y para la Universidad. Culminó con su bautizo, ejerciendo el rol de madrina nuestra ilustre profesora Imelda Rincón Finol y como padrino el distinguido profesor Bertilio Nery. La segunda parte estuvo constituida por un recital de piano, cuyo solista fue el Lcdo. Germán García Pirela. Para nuestra satisfacción todo el acto transcurrió dentro de un clima agradable, casi festivo. Los profesores y estudiantes que colmaban el auditorio mostraban una actitud tan favorable que fortaleció nuestro entusiasmo y nuestra fe en el futuro.

A partir del año 1994, la trayectoria de la revista puede considerarse exitosa, en tanto que se mantuvo la periodicidad superando las dificultades coyunturales, se accedió a índices y bases de datos tanto nacionales como algunos internacionales. Fue bien calificada por los organismos evaluadores, tales como el CONDES y el Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICIT). Fue aceptada por el programa de promoción del investigador (PPI) para la calificación de los participantes basada principalmente en los artículos publicados en revistas reconocidas. También fueron importantes los siguientes logros: a) el cúmulo de trabajos recibidos de las distintas facultades de nuestra universidad, de otras instituciones nacionales y algunos de otros países, lo cual nos exigió cambiar la periodicidad de semestral a cuatrimestral; b) el incremento en la recepción de revistas, libros y documentos de instituciones nacionales y extranjeras mediante las operaciones de canje.

Se avanzó en el alcance de los objetivos generales de la revista, que en primer término se propuso un auténtico encuentro de ideas en la búsqueda de explicaciones y alternativas de solución a los problemas que confronta la educación y en segundo término, como medio comunicacional contribuyó con la difusión de aportes sobre la práctica investigativa y a la activación de motivaciones hacia esa práctica.

Es conveniente referir que la portada de la revista ha sido modificada dos veces en su trayectoria. Ya en el Volumen 3. Año 1996 se eliminó la fotografía de los pintores zulianos para disminuir los costos de la edición. Luego en ocasión del décimo aniversario, en el Volumen 11. Año 2004, se presentó una nueva portada diseñada por los artistas plásticos Guillermo Roa y Rubén Muñoz, quienes expresan el concepto de búsqueda en el entramado de los problemas de la educación, con miras a encontrar las explicaciones y opciones de solución mediante la actividad investigativa, resaltando las iniciales del nombre de la revista. El nuevo diseño que nos identificó de allí en adelante cambiaría de color cada año.

Durante la etapa transcurrida entre 1994 y 2015, se desarrollaron con éxito los procesos que exige una revista periódica, gracias a nuestro esfuerzo sostenido y al de nuestra asistente profesora Mónica Peñaloza, quien, con sumo interés, dedicación y eficacia, cumplió con las múltiples tareas requeridas. También fueron im-

portantes los apoyos del CEDIP en cuanto a las operaciones de canje y en avalar los informes anuales y solicitudes de financiamientos ante el CONDES y el Consejo de Facultad. Igualmente se reconoce el gran apoyo logístico que nos brindó la División de Estudios para Graduados de la FHE.

Desde nuestros comienzos, Venezuela ya confrontaba una crisis. A pesar de esto, surgimos y avanzamos con pocos recursos económicos, pero a partir de 2015, se empeoró la situación, manifestándose cada vez más en la reducción del presupuesto universitario que aunado a un proceso inflacionario disminuyó los aportes para la investigación. Esto generó más dificultades. Las revistas dejaron de ser impresas en papel para convertirse en digitales. El impulso a la investigación se truncó, tanto en LUZ como a nivel nacional en medio de unos procesos de decrecimiento económico que han obligado a los universitarios a priorizar la sobrevivencia de sí mismos y su familia. Tales son las circunstancias, que las dependencias universitarias se han quedado con muy poco personal debido a que gran parte de este ha buscado otros destinos. De modo que, la revista fue afectada en su funcionamiento por carencias de financiamiento, de recurso humano, de equipos tecnológicos actualizados, así como de las interrupciones del servicio de Internet. Todo ello imprescindible para editar una revista digital. Los últimos años han sido aún más complicados por causa de la hiperinflación, las fallas en todos los servicios públicos (electricidad, internet, agua, transporte, etc.) y el éxodo del personal al punto que se paralizó la revista. La última edición impresa fue el Vol.22, N°1, Año 2015, saliendo en versión digital el Vol. 22, N° 2 y 3, Año 2015.

El 09 de julio de este año 2019, el Consejo de la Facultad, presidido por la decana Doris Salas de Molina, designó un nuevo comité editorial, integrado por los distinguidos profesores: Xiomara Arrieta de Uzcátegui (Editora-Jefa), Mineira Finol de Franco, Mercedes Delgado de Morales, Víctor Riveros, Maxula Atencio, Jeanette Márquez y Carmen Clamens, vinculados a esta revista como autores y árbitros. A ellos les auguro el mayor de los éxitos en la reactivación de nuestra revista, con la esperanza de que encontrarán los recursos necesarios, conocidas sus capacidades, así como sus motivaciones hacia la investigación y el amor que compartimos por nuestra Universidad del Zulia.

Al finalizar mi gestión como Editora-Jefa de “Encuentro Educacional”, permítanme expresar mi eterno agradecimiento a quienes han sido miembros del comité editorial, a las autoridades del Vicerrectorado Académico, CONDES, decanos de la FHE, directores y jefes de documentación del CEDIP, a los transcritores o asistentes, a los autores, asesores, árbitros, al personal de Ediciones Astrodata y a todas aquellas otras personas que contribuyeron con el funcionamiento de la revista por más de veinte años.

Por último, se exhorta a los investigadores de la educación en todos sus aspectos e interrelaciones a remitir artículos inéditos, enmarcados en la normativa de publicación, para difundir sus creaciones y contribuir al estudio de nuestro objeto en una revista tan importante para la Universidad del Zulia, por su propia esencia como institución educadora.

Virginia Pirela Salas

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Revista Especializada en Educación

Encuentro Educativo

AÑO 23, Nº 1, 2, 3 Enero - Diciembre 2016

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en Diciembre de 2016, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, **Universidad del Zulia**. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

www.produccioncientificaluz.org